

O‘ZBEKISTONNING YANGI TARAQQIYOT DAVRI VA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI

Atabayeva Nigora Maxmudjanovna

Andijon davlat pedagogika instituti Ijtimoiy fanlar kafedrası katta o‘qituvchisi

nigora.atabayeva.74@mail.ru

Ergashaliyeva Elmira Baxrom qizi,

Abduhalilova Gulasal Botirjon qizi,

Alijonova O‘g‘iloy Tolibjon qizi

Andijon davlat pedagogika instituti Tabiiy fanlar fakulteti talabalar:

Annotatsiya: Insoniyat tarixining uzoq davri davomida amaliy faoliyatini nazariy asoslash u yoki bu tashkiliy tuzilma doiralaridagi muhim muammo bo‘lib kelgan. Har qanday ijtimoiy tuzilmaning o‘ziga xosligi bu tuzilmaning yashovchilarning dunyoni anglash shakllarini aks ettirgan. Ushbu maqolada Yangi O‘zbekiston taraqqiyot strategiyasida jamiyat barqarorligini ta‘minlashning ijtimoiy omillari keltirib o‘tilgan. Ayni damda oldimizda Yangi O‘zbekiston taraqqiyot strategiyasining ma‘no-mohiyati va ahamiyatini teran targ‘ib etish, unda belgilangan muhim vazifalarni amalga oshirish, ijrosini tahlil va monitoring qilib borishdek ulkan ko‘lamdagi vazilar turadi.

Kalit so‘z: jamiyat, taraqqiyot strategiyasi, ma‘naviy taraqqiyot, Harakatlar strategiyasi, huquqiy erkinligi, tashabbus, O‘zbek moduli.

Аннотация: На протяжении длительного периода человеческой истории теоретическое обоснование практической деятельности было важной проблемой в той или иной организационной структуре. Уникальность любой социальной структуры отражает формы понимания мира обитателями этой структуры. В данной статье рассматриваются социальные факторы обеспечения стабильности общества в стратегии развития Нового Узбекистана. На данный момент перед нами стоят огромные задачи, такие как глубокая пропаганда смысла и важности стратегии развития Нового Узбекистана, реализация определенных в ней важных задач, анализ и контроль за ее реализацией.

Ключевые слова: общество, стратегия развития, духовное развитие, стратегия действий, правовая свобода, инициатива, узбекский модуль.

Abstract: For a long period of human history, the theoretical justification of practical activity has been an important problem in the spheres of one or another organizational structure. The uniqueness of any social structure reflects the forms of understanding of the world of the inhabitants of this structure. In this article, the social factors of ensuring the stability of the society are mentioned in the development strategy of New Uzbekistan. At the moment, we are faced with huge tasks such as deeply promoting the meaning and importance of the development strategy of New

Uzbekistan, implementing the important tasks defined in it, analyzing and monitoring its implementation.

Key words: society, development strategy, spiritual development, Action strategy, legal freedom, initiative, Uzbek module.

Kirish. Yangi O‘zbekistonda mutlaqo yangi milliy huquqiy tizim shakllanmoqda. Ya’ni, "Inson, uning huquqlari, erkinliklari, ayniqsa, qadri – eng muhim qadriyat" degan tamoyil e’tirof etilmoqda. Eng asosiysi: Yangi O‘zbekiston taraqqiyot strategiyasida yillar davomida amal qilib kelgan "davlat – jamiyat – inson" tamoyili "inson – jamiyat – davlat" tamoyiliga o‘zgartirilmoqda.

Prezident Shavkat Mirziyoev taqdim etgan Yangi O‘zbekistonning 2022–2026 yillarga mo‘ljallangan taraqqiyot strategiyasi loyihasida belgilab berilgan ustuvor yo‘nalishlar va eng muhim vazifalarning atroflicha tahlili shundan dalolat beradi. Avvalambor, loyihasi muhokama qilinayotgan asosiy tarixiy hujjatning nomi "Yangi O‘zbekiston taraqqiyot strategiyasi" nomi bilan ataldi. Prezidentimiz inauguratsiya nutqida qayd etganidek, o‘tgan saylov davomida davlatimiz rahbarining "Yangi O‘zbekiston strategiyasi" nomli yangi kitobi birinchi navbatda Tadbirkorlar harakati – O‘zbekiston Liberal-demokratik partiyasi elektorati o‘rtasida o‘ziga xos umumxalq muhokamasidan o‘tkazildi.

Yangi O‘zbekiston strategiyasida 2017 yil fevralida Prezidentimizning Farmoni bilan tasdiqlanib, 5 yil davomida hayotga izchil tatbiq etilgan Harakatlar strategiyasi doirasida erishilgan yutuqlar, xususan, asosiy natijalarga oid dalil va raqamlar ham keltirilgan.

Harakatlar strategiyasini ijro etish uchun 300 dan ortiq qonun va kodeks, Prezidentimizning 4 mingdan ortiq farmon va qarorlari qabul qilingan. Shu tariqa Harakatlar strategiyasi yakuniga kelib, Yangi O‘zbekiston poydevorining huquqiy asoslari yaratildi.

Yangi O‘zbekistonning 2022–2026 yillarga mo‘ljallangan taraqqiyot strategiyasida quyidagi yettita ustuvor yo‘nalish nazarda tutilgan:

- **birinchi ustuvor yo‘nalish** – inson qadrini yuksaltirish va erkin fuqarolik jamiyatini yanada rivojlantirish orqali xalqparvar davlat barpo etish;

- **ikkinchi ustuvor yo‘nalish** – malamkatimizda adolat va qonun ustuvorligi tamoyillarini taraqqiyotning eng asosiy va zarur shartiga aylantirish;

- **uchinchi ustuvor yo‘nalish** – milliy iqtisodiyotni rivojlantirish, uning o‘sish sur‘atlarini zamon talablari darajasida ta’minlash;

- **to‘rtinchi ustuvor yo‘nalish** – adolatli ijtimoiy siyosat yuritish, inson kapitalini rivojlantirish;

- **beshinchi ustuvor yo‘nalish** – ma’naviy taraqqiyotni ta’minlash, ushbu sohani tubdan isloh etish va yangi bosqichga olib chiqish;

- **oltinchi ustuvor yo‘nalish** – umumbashariy muammolarga milliy manfaatlardan kelib chiqqan holda yechim topish;

- **yettinchi ustuvor yo‘nalish** – mamlakatimiz xavfsizligi va mudofaa salohiyatini kuchaytirish, ochiq va pragmatik, faol tashqi siyosat olib borish.

Yangi O‘zbekiston taraqqiyot strategiyasida “Harakatlar strategiyasidan – Taraqqiyot strategiyasi sari” tamoyili ilgari surilayotgani bejiz emas. Chunki, avvalo, Harakatlar strategiyasidagi har bir yo‘nalishni taraqqiyotning yangi bosqichida mantiqiy va izchil asosda rivojlantirish hamda yangi ustuvor yo‘nalishlarda muhim natijalarga erishish ko‘zda tutilmoqda.

Taraqqiyot strategiyasida asosiy e‘tibor, bir tomondan, fuqarolik jamiyatini rivojlantirishga doir qonunlar, kodekslar, konsepsiya va dasturlar qabul qilinishiga qaratilgan.

Ikkinchi tomondan, unda qonun ustuvorligini taminlash, konstitutsiyaviy islohotni hayotga izchil tatbiq etish, milliy iqtisodiyotni rivojlantirish, kuchli ijtimoiy siyosatni amalga oshirish, manaviyatni rivojlantirish, shuningdek, global muammolarga O‘zbekistonning munosabati, xavfsizlik va tashqi siyosat borasidagi muhim vazifalar qamrab olingan.

Eng asosiysi, Yangi O‘zbekiston taraqqiyot strategiyasidagi 7 ustuvor yo‘nalishning bosh g‘oyasi – inson qadrini ta‘minlashdir. Chunki, Prezidentimizning saylovoldi dasturidagi asosiy g‘oya ham “Inson qadri uchun” tamoyili edi.

Harakatlar strategiyasining har bir ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha hozirgi kunga qadar 26 ta konsepsiya va bir qator dasturlar qabul qilingan bo‘lsa, kelgusida Taraqqiyot strategiyasi doirasida 13 ta kodeks, 12 ta qonun, ya‘ni har bir ustuvor yo‘nalishda zarur qonun hujjatlari qabul qilinishi ko‘zda tutilgan. [1]

O‘zbekiston prezidenti tomonidan qabul qilingan Harakatlar strategiyasi va Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi BMT Barqaror rivojlanish maqsadlari ijrosining besh yillik" yo‘l xaritasi" hisoblanadi. 2021-yilning iyunida Buxoro shahrida Parlamentlararo Ittifoq bilan hamkorlikda “Barqaror rivojlanish maqsadlariga erishishda global parlamentlararo hamkorlik” xalqaro forumi o‘tkazildi. "Barqaror rivojlanish maqsadlariga erishish va inson huquqlarini ta‘minlashda parlamentlar rolini oshirish" borasidagi tashabbusimizning BMT Bosh Assambleyasi tomonidan rezolyusiyasi ko‘rinishida qabul qilishi bo‘yicha faol ishlar olib boilmoqda. [2]

O‘zbek modeli uning asosiy tamoyillari va jamiyat ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy va ma‘naviy hayot sohalarida namoyon bo‘lishi. O‘zbekiston o‘z mustaqilligini qo‘lga kiritgach, taraqqiyotning beqiyos katta imkoniyatlari ochildi. Milliy mustaqillik tufayli xalqimiz siyosiy mutelik, qaramlik asoratidan qutildi. Davlat suvereniteti natijasida jamiyatimizni isloh etish va zamonaviy siyosiy taraqqiyot jarayonlarini amalga oshirish uchun mustahkam zamin va siyosiy, ijtimoiy, ma‘naviy hamda huquqiy asoslarni bosqichma-bosqich barpo qilish uchun keng imkoniyatlar paydo bo‘ldi.

O‘zbekiston istiqlol tufayli o‘z taraqqiyotining tamomila yangi bo‘lgan tarixiy davriga qadam qo‘ydi. Manashu davrning eng muhim xususiyatlaridan biri shunda ediki, endilikda xalqimiz o‘zining tub manfaatlari va ehtiyojlaridan kelib chiqib, rivojlanish strategiyasini belgilab olish va uni mustaqil amalga oshirishdek tarixiy ahamiyatga ega bo‘lgan shart – sharoitlarga erishdi.

Taraqqiyotning o‘zbek modeli g‘oyasiga ko‘ra, yurtimizda yangi jamiyatni barpo etish uchun amalga oshiriladigan barcha islohotlar zaminiga inson omili qo‘yildi. Ya’ni - islohotislohot uchun emas, balki, inson manfaatlari, uning, erki va farovonligi uchun, degan g‘oya barcha yangilanishlarning asosiy o‘zagi etib belgilandi. Shu munosabat bilan qurilayotgan yangi mustaqil davlat va jamiyatning asosiy bunyodkori ham, iste’molchisi ham mana shu yurtning erkin xalqi degan prinsip mamlakatimiz taraqqiyot strategiyasining markazida turuvchi omildir. Mazkur asos zaminida bilan taraqqiyotning o‘zbek modelini amalga oshirishning etakchi shartlaridan biri sifatida ma’naviy qadriyatlar va milliy o‘zlikni anglashni tiklash va rivojlantirish vazifalari belgilab olindi. Ta’kidlash joizki, jamiyat taraqqiyotiga nisbatan bunday yondashuv nihoyatda noyob vayangicha yondashuvdir. Xalqimiz salomatligini ta’minlash doimo ustuvor vazifa bo‘lgan. Raqamlarga e’tibor qaratadigan bo‘lsak, 2017 yilda sog‘liqni saqlash tizimiga byudjetdan ajratilgan jami mablag‘lar 7,1 trillion so‘mni tashkil qilgan bo‘lsa, 2020 yilga kelib bu ko‘rsatkich 14,8 trillion so‘mga yetdi. Prezident o‘z nutqida ushbu sohaga yo‘naltiriladigan mablag‘larni 2 barobar oshirish, jumladan, kelgusi besh yilda oliy toifali shifokorlar maoshini ekvivalent hisobida 1 ming dollarga yetkazish mo‘ljallanayotganini e’lon qilishi mazkur tizimda faoliyat olib borayotgan zahmatkash shifokorlarning mehnatlariga davlat tarafidan bo‘layotgan yuksak e’tibor namunasi, desak mubolag‘a bo‘lmaydi. [3]

"Yangi O‘zbekiston taraqqiyot strategiyasi" loyihasi jamoatchilik muhokamasi uchun e’lon qilinganida 94 ta maqsaddan iborat bo‘lgan. Jamoatchilik muhokamalari yakunidan so‘ng Taraqqiyot strategiyasidagi ushbu maqsadlar soni 100 ta etib belgilangan.

Prezident Shavkat Mirziyoyev qayd etganidek, "Davlat — inson uchun" degan ezgu g‘oyani hayotga tatbiq etish maqsadida 2022-2026-yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekiston taraqqiyot strategiyasini bevosita xalqimiz bilan maslahatlashib, odamlarimizning fikr va takliflari asosida ishlab chiqdik”.

Yangi O‘zbekiston taraqqiyot strategiyasining ma’no-mohiyati haqida so‘z borganda, uning quyidagi uchta darajada namoyon bo‘ladigan tarixiy ahamiyatini alohida ta’kidlash lozim.

Birinchisi — Yangi O‘zbekiston taraqqiyot strategiyasining milliy darajadagi ahamiyati. Taraqqiyot strategiyasida belgilangan ustuvor yo‘nalishlar va eng muhim vazifalarning atroflicha tahlili shundan dalolat beradiki, yangi O‘zbekistonda mutlaqo

yangi milliy huquqiy tizim shakllanmoqda. Ya’ni "Inson, uning huquqlari, erkinliklari, ayniqsa, qadri — oliy qadriyat", degan tamoyil e’tirof etilmoqda.

Yangi O‘zbekiston taraqqiyot strategiyasida yillar davomida amal qilib kelgan "davlat — jamiyat — inson" tamoyili "inson — jamiyat — davlat" tamoyiliga o‘zgartirilmoqda. Yanada sodda qilib aytganda, O‘zbekistonda har bir fuqaroning qadrini yuksaltirish va farovonligini oshirish zarurligiga urg‘u berilmoqda. [4]

Yangi O‘zbekiston taraqqiyot strategiyasi nomli kitobning muallifi Mirziyoyev SH.M, tili- o‘zbek tili, yozuv lotin, betlar soni-416 ta, nashiryot "O‘zbekiston" nashiryoti, adadi 5000, chop etilgan yili 2022-yil, chiqarish ma’lumotlari –Toshkent.

Kitob ta’rifi

Prezident Shavkat Mirziyoyevning "Yangi O‘zbekiston Strategiyasi" nomli kitobi chop etildi. Unda Yangi O‘zbekiston va Uchinchi Renessansni qurish bo‘yicha qilinayotgan ishlar va milliy taraqqiyot istiqbollari haqida fikr yuritiladi. Kitob muqaddima, 7 bo‘lim va xotimadan iborat.

Bo‘limlar quyidagicha nomlan:

"Yangi O‘zbekiston strategiyasi";

"Xalqparvar davlat";

"Milliy iqtisodiyotni rivojlantirish";

"Adolatli ijtimoiy siyosat";

"Ma’naviy taraqqiyot";

"Xavfsizlik va tashqi siyosat";

"O‘zbekiston va umumbashariy muammolar"

Ushbu kitobda bugungi kunda yurtimizda Yangi O‘zbekistonni va Uchinchi Renessans poydevorini barpo etish borasida amalga oshirilayotgan tub o‘zgarish va islohotlarning maqsadi, mazmun mohiyati hamda ustuvor yo‘nalishlari, mamlakatimizning zamonaviy demokratik qiyofasi qanday yaratilayotgani, davlatimizni yangi rivojlanish bosqichiga ko‘tarish uchun belgilab olingan strategik yo‘l, milliy taraqqiyotimiz istiqbollari haqida atroflicha yoritilgan. Kitobning ushbu nashrida saylovoldi uchrashuvlari paytida xalq bilan muloqot jarayonida o‘rtaga tashlangan muhim fikr-mulohazalar, taklif va tashabbuslar, bugungi taraqqiyotimiz va istiqbol rejalariga oid xulosalar ham o‘z aksini topgan.

Xulosa o'rnida aytish mumkinki, keng ko'lamli islohotlar jarayoni izchil davom etib, ular sermahsul bo'lishidan butun xalqimiz manfaatdor. Yangi O'zbekiston Taraqqiyot strategiyasini amalga oshirishda barcha davlat va jamoat tashkilotlari, fuqarolik jamiyati institutlari, nodavlat notijorat tashkilotlari vakillari ham kamarbasta bo'lishiga umid qilamiz.

Yangi O'zbekiston Taraqqiyot strategiyasi milliy rivojlanishimizning yangi bosqichini boshlab beradi hamda halqimizni umumiy maqsadlar yo'lida birlashtirib turadigan yaxlit ma'naviy asos va mezonga aylanishiga ishonchimiz komil. [4]

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. SAIDOV.Inson huquqlari bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Milliy markazi direktori. 14.01.2022.<https://www.google.com>
2. N.B.Muhammadumarovich. (E)ISSN:2181-1784 www.oriens.uz 3(5),May, 2023.3.A. To'rayev, J. Toshboyev.Abiturtest.uz.
3. Anvarjon Mirkamilov, "Taraqqiyot strategiyasi" markazi bosh mutaxassisi.
4. 2020 "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetolari tahririyati DUK. SamMU Education 2024. sammu@sammu.uz
5. Atabayeva, N., & Soyibjonova, M. (2024). HURRIYAT SHAMOLI BO'LIB ESGAN G'ULOM ZAFARIY IJODIGA BIR NAZAR. Ilm-fan va ta'lim, 2(2 (17)).
6. Atabayeva, N., & Qodirov, A. (2024). BOBURIYLAR DAVRIDA HINDISTONNING BILAN TURKISTON DIPLOMATIK MUNOSABATLARI. Ilm-fan va ta'lim, 2(2 (17)).
7. Maxmudjanovna, A. N. (2023). GLOBALLASHUV VA BUTUN DUNYO INTEGRATSIYASI SHAROITIDA MILLIY MADANIY ME'ROSLARNING MA'NAVIY-G'OYAVIY AHAMIYATI. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 22(7), 111-112.
8. Maxmudjanovna, A. N. (2023). YANGILANAYOTGAN O'ZBEKISTON KONSTITUTSIYASIDA INSON HUQUQLARINING O'RNI MILLIY G'OYA VA YOSHLAR.
9. Maxmudjanovna, A. N. (2023). GLOBALLASHUV VA BUTUN DUNYO INTEGRATSIYASI SHAROITIDA MILLIY MADANIY ME'ROSLARNING MA'NAVIY-G'OYAVIY AHAMIYATI. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 22(7), 111-112.
10. Maxmudjanovna, A. N. (2023). YANGILANAYOTGAN O'ZBEKISTON KONSTITUTSIYASIDA INSON HUQUQLARINING O'RNI MILLIY G'OYA VA YOSHLAR.